

Зарубежный опыт поддержки малого и среднего предпринимательства и возможности его применения в современной России

Версоцкий Р. Р.

Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации (Северо-Западный институт управления РАНХиГС), Санкт-Петербург, Российская Федерация; amg-890@yandex.com

РЕФЕРАТ

В статье рассматриваются вопросы поиска путей использования зарубежного опыта государственного стимулирования и поддержки малого и среднего предпринимательства в целях возможности его применения в экономической жизни России. В настоящее время для нашей страны важную роль играют углубленное изучение и анализ зарубежного опыта стран с рыночной экономикой. Расширение контактов на всех уровнях государственных учреждений и органов власти, оказывающих поддержку малым и средним предприятиям, значительно расширили представления о том, как поддерживаются малые предприятия за рубежом, какие меры необходимо принять для увеличения доли малых и средних предприятий в ВВП, а также вклада малых и средних предприятий в решение существующих социально-экономических проблем. Многие из них можно успешно разрешить через увеличение количества граждан России, желающих заниматься предпринимательской деятельностью и успешно осуществляющих ее при поддержке государства.

Ключевые слова: малое и среднее предпринимательство, государственная система стимулирования малого бизнеса, государственная поддержка малого бизнеса, кредитование малого бизнеса

Foreign Experience in Support of Small and Medium-Sized Businesses and the Possibility of its Application in Modern Russia

Roman R. Versockiy

Russian Presidential Academy of National Economy and Public Administration (North-West Institute of Management, Branch of RANEPА), Saint-Petersburg, Russian Federation; amg-890@yandex.com

ABSTRACT

This article discusses the search for ways to use foreign experience of state incentives and support for small and medium-sized businesses in order to be able to use it in the economic life of Russia. At present, the in-depth study and analysis of foreign experience of countries with market economies play an important role for our country. The expansion of contacts at all levels of government agencies and authorities supporting small and medium-sized enterprises has greatly expanded the understanding of how small enterprises are supported abroad, what measures need to be taken to increase the share of small and medium-sized enterprises in GDP, as well as the contribution of small and medium-sized enterprises to solving existing socio-economic problems. Many of them can be successfully resolved by increasing the number of Russian citizens wishing to engage in business and successfully carrying it out with the support of the state.

Keywords: small and medium entrepreneurship; state system of small business stimulation; state support of small business; crediting of small business

В разработке и реализации программ развития и форм государственной поддержки малого и среднего предпринимательства (МСП) в России важную роль играют углубленное изучение и анализ опыта зарубежных стран с рыночной экономикой.

Сегодня контакты на всех уровнях государственных учреждений, оказывающих поддержку малым и средним предприятиям, значительно расширили представления о том, как поддерживать малые предприятия за рубежом, меры по увеличению доли МСП в ВВП и вклад малых и средних предприятий в решение существующих социально-экономических проблем.

В странах с рыночной экономикой поддержка малых и средних предприятий обеспечивается государством в ряде областей [1–4; 6; 9 и др.]. В капиталистических странах нынешнее состояние МСП стало результатом процесса эволюции, который произошел снизу, и лишь относительно недавно государство, сознавая важность и необходимость малых и средних предприятий для развития экономики, приступило к поиску путей воздействия на них с помощью государственной системы стимулирования и поддержки. При этом малые и средние предприятия работают в постоянном взаимодействии с властью на всех уровнях — национальном, региональном и местном [7, с. 280].

Опыт государственной поддержки МСП в Японии, где малые и средние предприятия являются важным элементом экономики, представляет определенный интерес для изучения. Управление всей японской инфраструктурой поддержки и развития МСП осуществляет государственное агентство по малым и средним предприятиям (SMEA), которое осуществляет глобальную стратегию правительства Японии в области МСП. Эта структура активно сотрудничает с рядом крупных частных и государственных организаций, научно-исследовательских центров, среди которых организация по инновациям и развитию МСП в Японии (SMRJ) играет ключевую роль. SMRJ включает в себя четыре технологических парка, бизнес-инкубаторы, девять институтов по совершенствованию технологий и управлению МСП.

Власти Японии уделяют особое внимание созданию благоприятных условий для развития и роста МСП. Япония широко использует систему J-Net21, которая обеспечивает постоянный мониторинг развития и состояния МСП. На основе системных данных проводятся исследования, анализируется и оценивается эффективность всего комплекса мер воздействия и регулирования государства [5].

В правительстве Японии поддержка малого бизнеса обеспечивается через Управление малого бизнеса, которое включено в структуру японского Министерства внешней торговли и промышленности. Органы власти в центре и на местах оказывают всемерное содействие созданию новых и развитию существующих малых и средних предприятий через предоставление кредитов, гарантий по кредитам, помощи в подготовке и переподготовке кадров и обеспечении беспрепятственного доступа к информации, необходимой для ведения хозяйственной деятельности субъектов МСП.

Государственная корпорация развития малого бизнеса в Японии имеет также немаловажную роль в оказании материальной помощи малым и средним предприятиям страны, данная государственная структура предоставляет субъектам малого и среднего предпринимательства долгосрочные (сроком на один год и более) кредиты с целью увеличения оборотного и основного капитала предприятий на льготных условиях. Кредиты на реализацию проектов по разработке новых продуктов и технологий производства, финансируемые местными властями, предоставляются по максимально сниженной процентной ставке. Льготный кредит возможен также при разработке новых технологий производства и опытных образцов оборудования.

Помимо этого, в Японии постоянное внимание уделяется созданию новых МСП для развития экономики отдельных регионов и содействия промышленному и технологическому сотрудничеству между предприятиями.

Деятельность Японской национальной финансовой корпорации ориентирована на кредитование малых и микропредприятий. Используя достаточно широкую сеть торгово-промышленных палат, расположенных по всей стране, ежегодно корпорация выдает кредиты на общую сумму около 500 млрд иен.

Банк Soko-Chukin — специализированное кредитно-финансовое учреждение, созданное японским правительством с целью оказания финансовой помощи кооперативным объединениям малого и среднего бизнеса, а также оказания помощи организациям, созданным такими кооперативами. Государство гарантирует и страхование кредитов, предоставленных малым и средним предприятиям через дополнительную систему государственного кредита.

Финансирование малых и средних предприятий также является важным компонентом финансовой помощи предприятиям, сталкивающимся с финансовыми трудностями из-за неблагоприятных экологических факторов. Кроме того, прослеживается стабильное развитие двустороннего взаимодействия государственной власти с бизнес-структурами. Японский передовой опыт в использовании информационных и коммуникационных систем с целью контроля эффективности мер государственной поддержки малых и средних предприятий может оказаться весьма востребованным и актуальным для России.

На сегодняшний день Япония разработала, внедрила и весьма успешно использует универсальную систему поддержки малого и среднего бизнеса практически на всех уровнях и во всех направлениях.

Интересен и опыт Китая в поддержке малого бизнеса. Активная поддержка и продвижение малого и среднего бизнеса являются одним из приоритетов китайского правительства. В системе управления всеми малыми и средними предприятиями в Китае уже давно практикуется «коллективное управление», когда практически нет единого центра управления, но созданы отраслевые органы управления, и существует специальный орган для согласования возможностей выхода на зарубежные рынки китайских малых и средних предприятий — Координационный центр по внешнему сотрудничеству малых и средних предприятий в Китае.

Кроме того, работает общественная информационная служба China SME Online (CSMEO), которая ведет свою деятельность во всех регионах КНР, ежедневно к ее услугам прибегают более 200 000 клиентов. Информационная сеть CSMEO создана для предоставления своим пользователям самой актуальной на текущий момент времени информации о текущих изменениях и тенденциях в действующих правилах, появлении новых регулирующих документов, требуемых объемах поставок и спросе на зарубежных и местных рынках. В сети отображается самая полная и актуальная информация о состоянии рынка продукции малого бизнеса, характеристиках самых качественных продуктов, производимых сегментом МСП.

CSMEO сообщает о вакансиях на предприятиях малого и среднего бизнеса в разных регионах и городах страны. Сеть собирает и предоставляет информацию работодателям о лицах, ищущих работу, проводит консультации предпринимателей, предоставляет обширный перечень технических и образовательных услуг.

После реформ государственных учреждений в рамках торгово-экономического комитета правительства КНР был сформирован департамент малого и среднего бизнеса. Его основные функции заключаются в следующем: руководство реформой и реструктуризацией этих предприятий; разработка политики поддержки этих предприятий; поощрение создания системы обслуживания для них; координация международного сотрудничества между малыми и средними предприятиями. В 2000 г. Национальный комитет по торговле и экономике учредил китайскую рабочую группу по содействию развитию малых и средних предприятий. В его состав входят 12 финансовых, научно-технических, банковских и других учреждений.

Китайским правительством разработан «Закон о содействии малым и средним предприятиям». В нем четко определяется защита законных прав и интересов малых и средних предприятий и делается упор на улучшение среды их функционирования. Одним из основных положений закона является то, что государственный бюджет включает статью о малых и средних предприятиях и создает специальный фонд для

их развития за счет средств государственного бюджета. Закон также содержит четкие указания для формирования органов управления малого и среднего бизнеса, по кредитным гарантиям, созданию системы социального обслуживания.

Правительство рассматривает вопрос о подготовке кадров различных категорий. Это долгосрочная стратегическая цель развития малого и среднего бизнеса, которая потребует многочисленных форм помощи государства.

Во-первых, на основе существующих учреждений по подготовке кадров в области экономики, а также специализированных учреждений по подготовке управленческих кадров, в приоритетном порядке следует проводить подготовку кадров для малых и средних предприятий. В то же время важно обеспечить и льготы по оплате такого обучения.

Во-вторых, уделяя особое внимание подготовке инструкторов по подготовке персонала малых и средних предприятий, необходимо постепенно подготовить высококвалифицированный преподавательский состав, отвечающий текущим потребностям малых и средних предприятий. Важно также поощрять развитие малых и средних предприятий в области создания ими собственной системы подготовки необходимых кадров.

В-третьих, необходимо создать учебные центры и разработать рекомендации для управленческого персонала малого и среднего бизнеса, сформировать для них рынок специалистов. Эти меры должны быть направлены на предоставление предприятиям квалифицированного персонала на любых уровнях.

Правительство КНР поощряет и поддерживает развитие системы технических инноваций на всех предприятиях. Чтобы стимулировать внедрение достижений науки и техники в производство и создать механизм развития технологий персоналом предприятий, государство полагает, что наука и техника должны рассматриваться как «общий вклад».

Параллельно с реформой налоговой системы китайское правительство рассматривает вопрос о включении статьи расходов бюджета КНР на развитие малого и среднего бизнеса и создании специального фонда для развития науки и техники. Кроме того, руководители всех уровней с учетом сложившейся ситуации обязаны создавать специальные фонды для поддержки малого и среднего бизнеса. Правительство КНР приняло ряд мер по расширению финансовой поддержки малых и средних предприятий. Усовершенствована система движения капитала малых и средних предприятий. По требованию правительства в государственных коммерческих банках Китая были основаны подразделения коммерческих банков по кредитованию предприятий малого и среднего бизнеса.

Государственные банки, опираясь на достаточно широкую сеть коммерческих банков, существенно увеличили объем кредитования малого и среднего бизнеса. Коммерческие банки Китая сегодня становятся главными кредитными учреждениями, предоставляющими заемные средства малым и средним предприятиям. При этом правительство КНР стало стимулировать развитие малых и средних финансовых и кредитных организаций.

При участии существующих в КНР поручительских организаций бремя кредитных рисков сводится к минимуму и распределяется между участниками. Процедура и условия получения кредитов, обеспеченных поручителями, существенно упрощены, количество контрольных инстанций и согласований сокращено до минимума. Улучшаются качество и объем финансовых услуг, оказываемых малым и средним предприятиям, постепенно расширяются каналы оборота капитала МСП¹.

¹ Растущий малый и средний бизнес в России и за рубежом: роль и место в экономике [Электронный ресурс]. Москва, 2010. URL: http://www.ruade.ru/datas/menu/final-report-mid-sized_businesses_-russia-abroad-281010.pdf (дата обращения: 21.02.2019).

Опыт Китая в создании и совершенствовании системы поддержки малого и среднего предпринимательства, несомненно, будет полезен при развитии системы государственной поддержки и регулирования деятельности малого и среднего предпринимательства в России.

Следует также учитывать примеры Франции и Германии как ведущих европейских стран.

Во Франции, как и во многих других капиталистических странах, ведут активную деятельность организации, деятельность которых напрямую связана с поддержкой малого и среднего бизнеса. Одной из них является Агентство по предпринимательству (APCE), созданное при поддержке Правительства Франции. Агентство предлагает большое количество инструментов поддержки малого и среднего бизнеса. Одним из значимых факторов является возможность получения онлайн-консультаций по предпринимательству: предприниматель может связаться с банками по вопросам кредита, проконсультироваться со страховыми компаниями, а также найти бухгалтера. Тут же возможно интерактивное заполнение онлайн-форм документов, необходимых для регистрации предприятия, внесения изменений в устав или прекращения хозяйственной деятельности.

Во Франции функционирует и структура, деятельность которой связана с финансированием деятельности МСП — государственная организация OSEO. Посредством данной организации Правительство Франции финансирует малые инновационные проекты. Организация выступает гарантом и поручителем по кредитам, выданным малым и средним предприятиям банками-партнерами.

Особое внимание стоит уделить программе NACRE, учрежденной Министерством экономики, промышленности и занятости. Программа предоставляет беспроцентные кредиты и экспертную поддержку определенным проектам. В основном, это социальные проекты, направленные на создание или восстановление компаний в течение первых трех лет после начала их деятельности.

Правительство страны также предоставляет возможность упрощенной регистрации предпринимателя с присвоением ему статуса самозанятого. Следует сказать, что во Франции особое внимание уделяется безработным, пожелавшим открыть свое дело. Существует особая система поддержки, главным принципом которой является освобождение нового предпринимателя от всех видов налогов на три года, а также на год от выплат в социальные фонды. Кроме того, предприниматели во Франции, открывшие свой новый бизнес в слаборазвитых с точки зрения экономики районах страны, получают особую льготу от государства в виде полного освобождения от выплат в фонды социальной защиты.

В Германии все начинающие предприниматели имеют возможность получить льготные кредиты от государства в размере 50 тыс. евро со сроком погашения в течение 20 лет. Инновационная и научная деятельность очень активно поддерживается государством, за осуществление такой деятельности государство компенсирует расходы субъектам МСП в сумме до 40 тыс. евро. Коммерческое сотрудничество между МСП и высшими учебными заведениями неуклонно развивается. Сегодня в Германии более 80% выпускников начинают свою профессиональную деятельность на малых предприятиях.

Из-за различных льгот для МСП, низкой арендной платы за них крупные немецкие компании часто делятся на несколько частей, так как в этом случае происходит значительное снижение затрат, а мелкие компоненты крупных компаний становятся чрезвычайно привлекательными для иностранных инвесторов, объем инвестиций которых достигает около 0,25 трлн евро в год¹.

В настоящее время наиболее эффективно государственная поддержка предприятий малого и среднего бизнеса осуществляется в США при непосредствен-

¹ Растущий малый и средний бизнес в России и за рубежом...

ном участия Администрации малого бизнеса при Президенте США (Small Business Administration — SBA), созданной в 1953 г. SBA решает следующие основные задачи: оказывает финансовую поддержку малым предприятиям; осуществляет содействие в получении государственных заказов; проводит экспертизу новых предпринимательских идей; предоставляет консалтинговые услуги в области управления и техническую помощь [8].

Кредитование малого бизнеса в США происходит из двух источников: Администрации малого бизнеса и коммерческих банков. Наибольшая доля кредитов предоставляется администрацией малого бизнеса.

В начале 1990-х гг. в США миллионы малых предприятий получили налоговые льготы. Более 36 млн американцев работают на предприятиях с численностью менее 100 человек. Правительство уделяет большое внимание созданию рабочих мест на малых предприятиях. Был принят ряд мер по поддержке малого бизнеса, включая налоговые и законодательные льготы. К числу наиболее важных мер, предложенных и осуществленных, относятся¹:

- снижение инвестиционного налога (сокращение на 7% для компаний, годовой объем продаж которых не превышает 5 млн долл. в течение трех лет, предшествующих году уплаты налогов);
- освобождение от налога на увеличение рыночной стоимости капитала (сокращение налога на продажу капитала компании, которая существует не менее 5 лет на 50%, с капиталом не более 50 млн долл.);
- медицинское страхование для самозанятых (сокращение на 25% страхового взноса для самозанятых и их иждивенцев);
- создание «зон предпринимательства»;
- облегчение процедуры получения кредитов малыми предприятиями в рамках предоставления и оформления документации.

Многие страны, включая Японию, успешно применяют опыт США. Конечно, полностью скопировать всю американскую систему невозможно, и это необязательно, но некоторые аспекты нужно изучать с особым вниманием и внедрять в российскую практику как можно быстрее.

Немаловажное значение имеет привлечение иностранных инвестиций, использование опыта зарубежных менеджеров. России в настоящее время совершенно необходимо активно развивать малый и средний бизнес, существенно увеличивая его долю в ВВП. Конечно, опыт зарубежных стран и его использование имеют большое значение для России, особенно в том, что касается разработки долгосрочной стратегии развития и поддержки малого и среднего бизнеса. Изучение и применение этого опыта в значительной степени способствовало бы правовой, организационной и институциональной разработке российской государственной системы поддержки и регулирования малого и среднего бизнеса как на федеральном, так и на региональном уровнях.

Литература

1. *Авилова А. В.* Малое предпринимательство в контексте Российских реформ и мировой опыт : учебник. М. : ЮНИТИ, 2005.
2. *Баяндин Н. И.* Мониторинговая система ведения конкурентной разведки для предприятий малого бизнеса / Н. И. Баяндин, В. С. Кретов // Гуманитарные науки в Сибири. 2013. № 1. С. 25–28.
3. *Босчаева З. Н.* Формула малого предпринимательства как основы развития регионов. М. : Экономика, 2012.

¹ Малый бизнес: зарубежный опыт [Электронный ресурс]. URL: <http://www.mispnsk.ru/articles.html?id=45> (дата обращения: 21.02.2019).

4. *Герчикова И.* Государственное содействие развитию предпринимательской деятельности в Бельгии // Маркетинг. 1999. № 2. С. 91–98; № 3. С. 93–103; № 4. С. 91–99; № 6. С. 107–113; 2000. № 1. С. 84–92.
5. *Иванов О.* Информационное обеспечение предпринимательской деятельности: японский опыт // Маркетинг. 1999. № 1. С. 79–94.
6. *Кондраков Н. П.* Основы малого и среднего предпринимательства : Практическое пособие / Н. П. Кондраков, И. Н. Кондраков. М. : НИЦ ИНФРА-М, 2013.
7. *Куприн А. А.* Формирование и роль малого предпринимательства в трансформируемой экономике России : монография / Сосновоборский филиал РАНХиГС. СПб. : Астерион, 2013.
8. *Уолтерс Дж. С.* Качественная эволюция малого бизнеса. 4 ключа к успеху без необходимости расширения компании. М. : Баланс Бизнес Букс, 2018.
9. *Широков Б. М.* Малый бизнес. Финансовая среда предпринимательства. М. : Финансы и статистика, 2017.

Об авторе:

Версоцкий Роман Реонадович, старший преподаватель кафедры экономики Северо-Западного института управления РАНХиГС (Санкт-Петербург, Российская Федерация); amg-890@yandex.com

References

1. Avilova A. V. Small business in the context of the Russian reforms and international experience : textbook. M. : UNITY, 2005. (In rus)
2. Bayandin N. I. The monitoring system of conducting competitive investigation for small business enterprises / N. I. Bayandin, V. S. Kretov // Humanities in Siberia [Gumanitarnye nauki v Sibiri]. 2013. N 1. P. 25–28. (In rus)
3. Boschayeva Z. N. Formula of small business as bases of development of regions. M. : Economy, 2012. (In rus)
4. Gerchikova I. State assistance to development of business activity in Belgium // Marketing. 1999. N 2. P. 91–98; N 3. P. 93–103; N 4. P. 91–99; N 6. P. 107–113; 2000. N 1. P. 84–92. (In rus)
5. Ivanov O. Information support of business activity: Japanese experience // Marketing. 1999. N 1. P. 79–94. (In rus)
6. Kondrakov N. P. Bases of small and average business: Practical tutorial / N. P. Kondrakov, I. N. Kondrakov. M. : Research Center INFRA-M, 2013. (In rus)
7. Kuprin A. A. Formation and a role of small business in the transformed economy of Russia: monograph / Sosnovy bor branch RANEPА . SPb. : Asterion, 2013. (In rus)
8. Walters J. S. Big Vision, Small Business: 4 Keys to Success without Growing Big. M. : Balance Business Books, 2018. (In rus)
9. Shirokov B. M. Small business. Financial environment of business. M. : Finance and statistics, 2017. (In rus)

About the author:

Roman R. Versockiy, Senior lector of the Chair of Economics of North-West Institute of Management of RANEPА (St. Petersburg, Russian Federation); amg-890@yandex.com